

Βασιλείου Ηλίας

Η Χρήση των ΤΠΕ στην Υποστήριξη Παιδιών και Εφήβων με ΔΕΠ-Υ: Προκλήσεις και Προοπτικές

Περίληψη

Στο παρόν άρθρο εξετάζεται η χρήση των ΤΠΕ ως συμπληρωματικός άξονας υποστήριξης παιδιών και εφήβων με ΔΕΠ-Υ, στηριζόμενη στη νευροψυχολογική θεώρηση των Επιτελικών λειτουργιών (ιδίως στο μοντέλο αναστολής παρόρμησης) και στη λογική της προσαρμοστικής, ανατροφοδοτούμενης εξάσκησης. Πρόβλημα που αναδεικνύεται είναι, ότι παρά τη διάδοση ψηφιακών παρεμβάσεων¹, τα ευρήματα είναι ετερογενή και συχνά δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η μεταφορά των κερδών στην καθημερινή λειτουργικότητα, ενώ συνυπάρχουν ζητήματα οθονών, ισότητας πρόσβασης και προστασίας δεδομένων. Μεθοδολογικά, πραγματοποιείται κριτική σύνθεση ερευνητικών δεδομένων από συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις. Συμπερασματικά, οι ΤΠΕ εμφανίζουν μικρά έως μέτρια οφέλη, κυρίως, όταν εντάσσονται σε πολυεπίπεδα προγράμματα με εποπτεία, αλλά απαιτούνται αυστηρότερες, μακροχρόνιες μελέτες και σαφές δεοντολογικό πλαίσιο.

¹ Digital therapeutics: ψηφιακές θεραπευτικές παρεμβάσεις, serious games: εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια, VR (Virtual Reality): εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας, mHealth/telehealth: εφαρμογές κινητής υγείας και τηλε-υγείας.

Λέξεις κλειδιά: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, ΔΕΠ-Υ, υποστήριξη, προκλήσεις, προοπτικές

The Use of Information and Communication Technologies (ICT) in Supporting Children and Adolescents with ADHD: Challenges and Prospects

Abstract

The paper examines the use of Information and Communication Technologies (ICT) as a complementary support pathway for children and adolescents with ADHD, drawing on the neuropsychological account of executive functions (especially inhibitory control model) and the logic of adaptive, feedback-driven practice. A key problem highlighted is that, despite the rapid spread of digital interventions (digital therapeutics, serious games, virtual reality, and mHealth/telehealth), findings remain heterogeneous and the transfer of gains to everyday functioning is often insufficiently demonstrated, alongside concerns about screen exposure, equitable access, and data protection. Methodologically, the study offers a critical synthesis of research evidence from systematic reviews and meta-analyses. Overall, ICT-based approaches yield small to moderate benefits, particularly when embedded in multilevel programs with adult/professional supervision; however, more rigorous longitudinal studies and a clear ethical framework are needed.

Keywords: Information and Communication Technologies (ICT), ADHD, support, challenges, prospects

1.Εισαγωγή

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) αποτελεί μία από τις συχνότερες και περισσότερο μελετημένες νευροαναπτυξιακές διαταραχές της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, με παγκόσμιο επιπολασμό που εκτιμάται περίπου στο 5–7%, αν και οι διακυμάνσεις μεταξύ χωρών και μελετών σχετίζονται με μεθοδολογικές διαφοροποιήσεις και διαγνωστικά κριτήρια^{2,3}. Η ΔΕΠ-Υ περιγράφεται στο DSM-5 ως ένα επίμονο πρότυπο απροσεξίας και/ή υπερκινητικότητας-παρορμητικότητας, το οποίο παρεμβαίνει στη λειτουργικότητα ή στην αναπτυξιακή πορεία και εκδηλώνεται σε περισσότερα

2 Polanczyk, G., De Lima, M. S., Horta, B. L., Biederman, J., & Rohde, L. A. (2007). The worldwide prevalence of ADHD: A systematic review and metaregression analysis. *American Journal of Psychiatry*, 164(6), 942–948.

3 Thomas, R., Sanders, S., Doust, J., Beller, E., & Glasziou, P. (2015). Prevalence of attention-deficit/hyperactivity disorder: A systematic review and meta-analysis. *Pediatrics*, 135(4), e994–e1001.

του ενός περιβάλλοντα⁴. Η έμφαση στη διαστασιακή και λειτουργική προσέγγιση της διαταραχής υπογραμμίζει, ότι η διάγνωση δεν περιορίζεται στην παρουσία συμπτωμάτων, αλλά προϋποθέτει τεκμηριωμένη επίπτωση στη σχολική επίδοση, στις διαπροσωπικές σχέσεις και στην καθημερινή οργάνωση. Σε γνωστικό επίπεδο, η ΔΕΠ-Υ έχει συσχετιστεί με ελλείμματα στις Επιτελικές λειτουργίες, ιδίως στην αναστολή απόκρισης, στη μνήμη εργασίας, στη γνωστική ευελιξία και στον χρονικό προγραμματισμό^{5,6}. Μετα-αναλυτικά δεδομένα επιβεβαιώνουν, ότι τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ εμφανίζουν σημαντικές αποκλίσεις σε νευροψυχολογικές δοκιμασίες Επιτελικών λειτουργιών σε σύγκριση με τυπικά αναπτυσσόμενους συνομηλίκους. Παράλληλα, η διαταραχή δεν περιορίζεται σε γνωστικές δυσκολίες, αλλά συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο ακαδημαϊκής αποτυχίας, σχολικής εγκατάλειψης, χαμηλής αυτοεκτίμησης και δυσκολιών στις κοινωνικές σχέσεις⁷. Η αναπτυξιακή της πορεία είναι ετερογενής, με σημαντικό ποσοστό ατόμων να διατηρεί συμπτωματολογία στην εφηβεία και στην ενήλικη ζωή. Ιδιαίτερη σημασία έχει η υψηλή συννοσηρότητα της ΔΕΠ-Υ με άλλες ψυχικές και αναπτυξιακές διαταραχές. Μαθησιακές δυσκολίες, αγχώδεις διαταραχές, διαταραχές διαγωγής και εναντιωματική προκλητική διαταραχή εμφανίζονται με αυξημένη συχνότητα, επιβαρύνοντας τη λειτουργικότητα και δυσχεραίνοντας τη θεραπευτική προσέγγιση. Η πολυπλοκότητα αυτή καθιστά αναγκαία μια πολυεπίπεδη και διεπιστημονική παρέμβαση, η οποία να συνδυάζει φαρμακολογικές, ψυχοκοινωνικές και εκπαιδευτικές στρατηγικές. Οι παραδοσιακές παρεμβάσεις για τη ΔΕΠ-Υ περιλαμβάνουν φαρμακοθεραπεία, συμπεριφορικές παρεμβάσεις, εκπαίδευση γονέων και σχολικές προσαρμογές⁸. Παρά τα τεκμηριωμένα οφέλη, ωστόσο, η πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες δεν είναι πάντοτε ισότιμη, ενώ η συνέπεια εφαρμογής και η διατήρηση των αποτελεσμάτων σε βάθος χρόνου αποτελούν διαρκείς προκλήσεις. Επιπλέον, η ανάγκη για παρεμβάσεις που να είναι οικολογικά έγκυρες, εξατομικευμένες και διαρκώς προσαρμοζόμενες στις μεταβαλλόμενες αναπτυξιακές απαιτήσεις έχει ενισχύσει το ενδιαφέρον για καινοτόμες προσεγγίσεις. Στο πλαίσιο αυτό, οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αναδεικνύονται ως δυνατικά ισχυρά εργαλεία για την αξιολόγηση και την παρέμβαση. Οι ψηφιακές τεχνολογίες

4 American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). American Psychiatric Publishing.

5 Barkley, R. A. (2015). *Attention-deficit hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and treatment* (4th ed.). Guilford Press.

6 Willcutt, E. G., Doyle, A. E., Nigg, J. T., Faraone, S. V., & Pennington, B. F. (2005). Validity of the executive function theory of ADHD: A meta-analytic review. *Biological Psychiatry*, 57(11), 1336–1346.

7 Faraone, S. V., Asherson, P., Banaschewski, T., Biederman, J., Buitelaar, J. K., Ramos-Quiroga, J. A., Rohde, L. A., Sonuga-Barke, E. J. S., Tannock, R., & Franke, B. (2015). Attention-deficit/hyperactivity disorder. *Nature Reviews Disease Primers*, 1, 15020.

8 Evans, S. W., Owens, J. S., & Bunford, N. (2014). Evidence-based psychosocial treatments for children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. *Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology*, 43(4), 527–551.

προσφέρουν δυνατότητες διαδραστικής μάθησης, άμεσης ανατροφοδότησης, προσαρμοστικής δυσκολίας και συστηματικής συλλογής δεδομένων, στοιχεία που μπορούν να ενισχύσουν τόσο την κλινική παρακολούθηση όσο και τη σχολική υποστήριξη⁹. Παράλληλα, η ευρεία διάδοση ψηφιακών συσκευών στην καθημερινότητα παιδιών και εφήβων δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο οι παρεμβάσεις μπορούν να ενσωματωθούν με μεγαλύτερη αποδοχή και προσβασιμότητα. Ωστόσο, η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διαχείριση της ΔΕΠ-Υ δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτονόητα ωφέλιμη. Απαιτείται συστηματική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, διερεύνηση της γενίκευσης των δεξιοτήτων στην καθημερινή ζωή και προσεκτική στάθμιση πιθανών κινδύνων, όπως η υπερβολική έκθεση σε οθόνες ή ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων¹⁰.

2. Σκοπός της Εργασίας

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει κριτικά την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην υποστήριξη παιδιών και εφήβων με ΔΕΠ-Υ, με έμφαση: (α) στη θεωρητική σύνδεση των ψηφιακών παρεμβάσεων με τα ελλείμματα των Επιτελικών λειτουργιών, (β) στην αποτίμηση των ερευνητικών δεδομένων για την αποτελεσματικότητα διαφορετικών κατηγοριών ψηφιακών εφαρμογών.

3. Αποσαφήνιση Όρων

3.1 ΔΕΠ-Υ: Νευροαναπτυξιακή διαταραχή με επίμονο πρότυπο απροσεξίας και/ή υπερκινητικότητας-παρορμητικότητας, με λειτουργική επίπτωση σε περισσότερα του ενός περιβάλλοντα.

3.2 ΤΠΕ: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών που περιλαμβάνουν ψηφιακά εργαλεία/εφαρμογές για αξιολόγηση, παρέμβαση, οργάνωση και υποστήριξη μάθησης/συμπεριφοράς.

3.3 Επιτελικές λειτουργίες: Γνωστικές διεργασίες όπως αναστολή, μνήμη εργασίας, γνωστική ευελιξία, σχεδιασμός και χρονικός προγραμματισμός, που συνδέονται στενά με τη λειτουργικότητα στη ΔΕΠ-Υ^{11,12}.

3.4 Ψηφιακά θεραπευτικά: Ψηφιακές παρεμβάσεις με ρητό θεραπευτικό στόχο

9 Hollis, C., Falconer, C. J., Martin, J. L., Whittington, C., Stockton, S., Glazebrook, C., & Davies, E. B. (2017). Annual research review: Digital health interventions for children and young people with mental health problems – A systematic and meta-review. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 58(4), 474–503.

10 Twenge, J. M., & Campbell, W. K. (2018). Associations between screen time and lower psychological well-being among children and adolescents. *Preventive Medicine Reports*, 12, 271–283.

11 Barkley, R. A. (2015). *Attention-deficit hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and treatment* (4th ed.). Guilford Press.

12 Willcutt, E. G., Doyle, A. E., Nigg, J. T., Faraone, S. V., & Pennington, B. F. (2005). Validity of the executive function theory of ADHD: A meta-analytic review. *Biological Psychiatry*, 57(11), 1336–1346.

και αξιολόγηση μέσω ερευνητικών πρωτοκόλλων.

3.5 Εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια: Παιγνιοποιημένες εφαρμογές με θεραπευτικό/εκπαιδευτικό σκοπό.

3.6 Εικονική πραγματικότητα: Εμβυθιστικά ψηφιακά περιβάλλοντα που επιτρέπουν οικολογικά έγκυρη αξιολόγηση/παρέμβαση¹³.

3.7 Εφαρμογές τηλεϊατρικής: Παρεμβάσεις μέσω κινητών εφαρμογών και εξ αποστάσεως υπηρεσιών^{14,15}.

4. Θεωρία

4.1 Θεωρητικό Υπόβαθρο: Επιτελικές λειτουργίες και Ψηφιακή Παρέμβαση

Η κατανόηση της ΔΕΠ-Υ έχει μετατοπιστεί από μια στενά συμπτωματολογική περιγραφή προς μοντέλα που εστιάζουν στους υποκείμενους γνωστικούς και νευροψυχολογικούς μηχανισμούς. Κεντρική θέση σε αυτή τη μετατόπιση κατέχει το θεωρητικό μοντέλο για τις επιτελικές λειτουργίες¹⁶, σύμφωνα με το οποίο το βασικό έλλειμμα στη ΔΕΠ-Υ εντοπίζεται στην αναστολή της απόκρισης. Η αναστολή δεν θεωρείται απλώς μία επιμέρους δεξιότητα, αλλά μια ρυθμιστική λειτουργία που επιτρέπει την ενεργοποίηση και τον συντονισμό άλλων Επιτελικών διεργασιών. Η αδυναμία αναστολής άμεσων αντιδράσεων περιορίζει την ικανότητα του παιδιού να διατηρεί πληροφορίες στη μνήμη εργασίας, να εσωτερικεύει τον λόγο, να ρυθμίζει το συναίσθημα και να αναλύει τις συνέπειες της συμπεριφοράς του. Εμπειρικά δεδομένα υποστηρίζουν τη σύνδεση της ΔΕΠ-Υ με ελλείμματα σε επιμέρους Επιτελικές λειτουργίες. Μετα-ανάλυση κατέδειξε σημαντικές διαφορές μεταξύ παιδιών με ΔΕΠ-Υ και τυπικά αναπτυσσόμενων συνομηλίκων σε δοκιμασίες αναστολής, μνήμης εργασίας και σχεδιασμού¹⁷. Παρότι τα ελλείμματα αυτά δεν εμφανίζονται ομοιόμορφα σε όλα τα άτομα με ΔΕΠ-Υ, η συχνότητά τους ενισχύει την υπόθεση, ότι οι Επιτελικές λειτουργίες αποτελούν κρίσιμο μηχανισμό-στόχο παρέμβασης. Παράλληλα, νευροαπεικονιστικές μελέτες έχουν αναδείξει δυσλειτουργίες σε προμετωπιαία και μετωπο-ραβδωτά κυκλώματα,

13 Rizzo, A. A., Buckwalter, J. G., Bowerly, T., Van Der Zaag, C., Humphrey, L., Neumann, U., Chua, C., Kyriakakis, C., Van Rooyen, A., & Sisemore, D. (2000). The virtual classroom: A virtual reality environment for the assessment and rehabilitation of attention deficits. *CyberPsychology & Behavior*, 3(3), 483–499.

14 Daley, D., Van der Oord, S., Ferrin, M., Cortese, S., Danckaerts, M., Doepfner, M., Van den Hoofdakker, B. J., Coghill, D., Thompson, M., Asherson, P., & Sonuga-Barke, E. J. S. (2014). Behavioral interventions in attention-deficit/hyperactivity disorder: A meta-analysis of randomized controlled trials across multiple outcome domains. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 53(8), 835–847.

15 Powell, A. C., Landman, A. B., & Bates, D. W. (2017). In search of a few good apps. *JAMA*, 316(14), 1477–1478.

16 Barkley, R. A. (2015). *Attention-deficit hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and treatment* (4th ed.). Guilford Press.

17 Willcutt, E. G., Doyle, A. E., Nigg, J. T., Faraone, S. V., & Pennington, B. F. (2005). Validity of the executive function theory of ADHD: A meta-analytic review. *Biological Psychiatry*, 57(11), 1336–1346.

τα οποία εμπλέκονται στη ρύθμιση της συμπεριφοράς και της προσοχής¹⁸. Η ψηφιακή παρέμβαση εδράζεται θεωρητικά στη δυνατότητα ενίσχυσης των Επιτελικών λειτουργιών μέσω συστηματικής και προσαρμοστικής εξάσκησης. Τα προγράμματα γνωστικής εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή σχεδιάζονται, ώστε να παρέχουν επαναληπτικές δραστηριότητες που προσαρμόζουν το επίπεδο δυσκολίας στις επιδόσεις του χρήστη, ενισχύοντας την ενεργή εμπλοκή και τη διατήρηση κινήτρου. Σε μία από τις πρώτες τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές, αναφέρθηκαν βελτίωση στη μνήμη εργασίας και μείωση συμπτωμάτων απροσεξίας μετά από πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης¹⁹. Η υπόθεση που υποστηρίζει αυτές τις παρεμβάσεις βασίζεται στη νευροπλαστικότητα, δηλαδή στην ικανότητα του εγκεφάλου να τροποποιεί τη λειτουργική του οργάνωση ως απόκριση σε εμπειρία και εξάσκηση. Στοχευμένες παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών γνωστικών προγραμμάτων, μπορούν να ενισχύσουν τις Επιτελικές λειτουργίες, ιδίως, όταν εφαρμόζονται με επαρκή ένταση και διάρκεια. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από πολλαπλούς παράγοντες, όπως η ηλικία του παιδιού, η σοβαρότητα των συμπτωμάτων και το πλαίσιο εφαρμογής. Η ψηφιακή τεχνολογία προσφέρει τη δυνατότητα παροχής άμεσης ανατροφοδότησης και εξατομίκευσης, στοιχεία που θεωρούνται κρίσιμα για τη μάθηση και τη διατήρηση της προσοχής. Παρά τα θεωρητικά επιχειρήματα και τα ενθαρρυντικά αρχικά ευρήματα, η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων γνωστικής εκπαίδευσης παραμένει αντικείμενο επιστημονικής αντιπαράθεσης. Άλλη μετα-ανάλυση διαχώρισε τα αποτελέσματα ανάλογα με το είδος της αξιολόγησης (τυφλές έναντι μη τυφλών εκτιμήσεων) και κατέδειξε, ότι, ενώ παρατηρούνται βελτιώσεις σε γνωστικές δοκιμασίες και σε εκτιμήσεις γονέων, τα αποτελέσματα είναι σημαντικά περιορισμένα, όταν βασίζονται σε τυφλές αξιολογήσεις εκπαιδευτικών ή ανεξάρτητων κριτών. Το εύρημα αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη γενίκευση των βελτιώσεων από το εργαστηριακό ή ψηφιακό περιβάλλον στην καθημερινή λειτουργικότητα²⁰.

Παρόμοια, σε μετα-ανάλυση τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών γνωστικής εκπαίδευσης, κατέληξαν στο συμπέρασμα, ότι τα μη φαρμακολογικά προγράμματα εμφανίζουν μικρά έως μέτρια αποτελέσματα στη μείωση

18 Faraone, S. V., Asherson, P., Banaschewski, T., Biederman, J., Buitelaar, J. K., Ramos-Quiroga, J. A., Rohde, L. A., Sonuga-Barke, E. J. S., Tannock, R., & Franke, B. (2015). Attention-deficit/hyperactivity disorder. *Nature Reviews Disease Primers*, 1, 15020.

19 Klingberg, T., Fernell, E., Olesen, P. J., Johnson, M., Gustafsson, P., Dahlström, K., Gillberg, C. G., Forssberg, H., & Westerberg, H. (2005). Computerized training of working memory in children with ADHD: A randomized, controlled trial. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 44(2), 177–186.

20 Sonuga-Barke, E. J. S., Brandeis, D., Cortese, S., Daley, D., Ferrin, M., Holtmann, M., Stevenson, J., Danckaerts, M., Van der Oord, S., Döpfner, M., Dittmann, R. W., Simonoff, E., Zuddas, A., Banaschewski, T., & European ADHD Guidelines Group. (2013). Nonpharmacological interventions for ADHD: Systematic review and meta-analyses of randomized controlled trials of dietary and psychological treatments. *American Journal of Psychiatry*, 170(3), 275–289.

συμπτωμάτων, με μεγαλύτερη επίδραση σε ειδικές γνωστικές δεξιότητες παρά στη συνολική κλινική εικόνα²¹. Οι συγγραφείς υπογράμμισαν την ανάγκη για αυστηρότερα ερευνητικά πρωτόκολλα, μακροχρόνια παρακολούθηση και αξιολόγηση λειτουργικών εκβάσεων (π.χ. σχολική επίδοση, κοινωνική προσαρμογή), πέρα από εργαστηριακούς δείκτες. Ένα κρίσιμο ζήτημα αφορά τη διάκριση μεταξύ «κοντινής μεταφοράς» και «μακρινής μεταφοράς». Ενώ πολλές μελέτες καταδεικνύουν βελτίωση σε καθήκοντα παρόμοια με αυτά της εκπαίδευσης (κοντινή μεταφορά), τα στοιχεία για μεταφορά σε ευρύτερες δεξιότητες, όπως η σχολική απόδοση ή η κοινωνική λειτουργικότητα, είναι λιγότερο συνεπή²². Η διάκριση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την εκπαιδευτική πρακτική, καθώς η ουσιαστική αξία μιας ψηφιακής παρέμβασης κρίνεται τελικά από τη βελτίωση της καθημερινής ζωής του παιδιού. Συνεπώς, το θεωρητικό υπόβαθρο που συνδέει τις Επιτελικές λειτουργίες με την ψηφιακή παρέμβαση στη ΔΕΠ-Υ είναι ισχυρό και εδράζεται σε σύγχρονες νευροψυχολογικές και αναπτυξιακές θεωρίες. Ωστόσο, η εμπειρική τεκμηρίωση παραμένει σύνθετη και απαιτεί προσεκτική ερμηνεία. Οι ψηφιακές παρεμβάσεις φαίνεται να προσφέρουν στοχευμένα οφέλη σε επιμέρους γνωστικές λειτουργίες, ιδίως, όταν ενσωματώνονται σε πολυπαραγοντικά θεραπευτικά προγράμματα. Η πρόκληση για την έρευνα και την εκπαιδευτική πράξη έγκειται στη μετατροπή αυτών των γνωστικών βελτιώσεων σε ουσιαστική, διατηρήσιμη και οικολογικά έγκυρη λειτουργική πρόοδο.

4.2 Ψηφιακά Θεραπευτικά και εκπαιδευτικά παιχνίδια

Τα ψηφιακά θεραπευτικά συνιστούν μία εξειδικευμένη κατηγορία ψηφιακών παρεμβάσεων, οι οποίες σχεδιάζονται με ρητό θεραπευτικό στόχο και βασίζονται σε τεκμηριωμένα πρωτόκολλα. Σε αντίθεση με γενικές εφαρμογές ευεξίας, τα ψηφιακά θεραπευτικά επιδιώκουν κλινικά μετρήσιμα αποτελέσματα και συχνά αξιολογούνται μέσω τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών²³. Στο πεδίο της ΔΕΠ-Υ, τα εργαλεία αυτά εστιάζουν κυρίως στην ενίσχυση της προσοχής, της μνήμης εργασίας και της γνωστικής ευελιξίας, αξιοποιώντας μηχανισμούς παιχνιδιοποίησης, άμεση ανατροφοδότηση και προσαρμοστική δυσκολία. Η θεωρητική βάση των ψηφιακών θεραπευτικών εδράζεται στη σύνδεση

21 Cortese, S., Ferrin, M., Brandeis, D., Holtmann, M., Aggensteiner, P., Daley, D., Santosh, P., Stevenson, J., Stringaris, A., Sonuga-Barke, E. J. S., & European ADHD Guidelines Group. (2015). Cognitive training for attention-deficit/hyperactivity disorder: Meta-analysis of clinical and neuropsychological outcomes from randomized controlled trials. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 54(3), 164–174.

22 Diamond, A., & Lee, K. (2011). Interventions shown to aid executive function development in children 4–12 years old. *Science*, 333(6045), 959–964.

23 Hollis, C., Falconer, C. J., Martin, J. L., Whittington, C., Stockton, S., Glazebrook, C., & Davies, E. B. (2017). Annual research review: Digital health interventions for children and young people with mental health problems – A systematic and meta-review. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 58(4), 474–503.

μεταξύ επαναληπτικής γνωστικής εξάσκησης και νευροπλαστικότητας, όπως έχει περιγραφεί σε μελέτες Επιτελικών λειτουργιών. Μέσω της συνεχούς προσαρμογής του επιπέδου δυσκολίας στις επιδόσεις του παιδιού, επιδιώκεται η διατήρηση του βέλτιστου επιπέδου πρόκλησης, ώστε να ενισχυθεί η εστίαση και να αποτραπεί η αποθάρρυνση. Η παιχνιδοποίηση —δηλαδή η ενσωμάτωση στοιχείων παιχνιδιού, όπως πόντοι, επίπεδα, αφηγηματικό πλαίσιο και ανταμοιβές— στοχεύει στη διατήρηση της εσωτερικής παρακίνησης, στοιχείο κρίσιμο για παιδιά με δυσκολίες διατήρησης προσοχής²⁴. Τα εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν υποκατηγορία των ψηφιακών θεραπευτικών και σχεδιάζονται, ώστε να συνδυάζουν παιγνιώδη εμπειρία με εκπαιδευτικούς ή θεραπευτικούς στόχους. Σε πειραματική μελέτη διαπιστώθηκε, ότι ένα παιχνίδι σχεδιασμένο για την εκπαίδευση επιτελικών λειτουργιών οδήγησε σε βελτιώσεις στη μνήμη εργασίας και στη ρύθμιση συμπεριφοράς, αν και τα αποτελέσματα διαφοροποιούνταν ανάλογα με τη μεθοδολογία αξιολόγησης. Παρομοίως, σε τυχαίοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή, αναφέρθηκε βελτίωση σε δείκτες απροσεξίας και συμπεριφορικής ρύθμισης μετά από χρήση παιχνιδοποιημένου γνωστικού προγράμματος ως συμπληρωματική παρέμβαση. Ωστόσο, οι συγγραφείς επισήμαναν, ότι η επίδραση ήταν εντονότερη σε γονεϊκές εκτιμήσεις σε σύγκριση με ανεξάρτητες αξιολογήσεις²⁵. Η ανάπτυξη ψηφιακών θεραπευτικών για τη ΔΕΠ-Υ έχει λάβει ώθηση τα τελευταία χρόνια, με ορισμένα προγράμματα να έχουν αξιολογηθεί σε μεγάλες πολυκεντρικές μελέτες. Παρά τα ενθαρρυντικά ευρήματα, μεταγενέστερη μετα-ανάλυση κατέδειξε, ότι τα ψηφιακά προγράμματα επιφέρουν κατά μέσο όρο μικρά έως μέτρια θετικά αποτελέσματα στη μείωση συμπτωμάτων απροσεξίας και στη βελτίωση επιμέρους επιτελικών λειτουργιών²⁶. Τα αποτελέσματα ήταν ισχυρότερα, όταν οι παρεμβάσεις είχαν επαρκή διάρκεια και συνοδεύονταν από εποπτεία ενηλίκου. Ωστόσο, παρατηρήθηκε σημαντική ετερογένεια μεταξύ των μελετών, τόσο ως προς τον σχεδιασμό όσο και ως προς τα εργαλεία μέτρησης.

Η ετερογένεια αυτή επισημαίνεται και σε συστηματική ανασκόπηση, όπου υπογραμμίζεται, ότι πολλές ψηφιακές παρεμβάσεις διαφέρουν ως προς το θεωρητικό τους υπόβαθρο, τη διάρκεια εφαρμογής και τα χρησιμοποιούμενα μέτρα έκβασης²⁷. Η απουσία ομοιογενών δεικτών καθιστά δύσκολη τη σύγκριση

24 Prins, P. J. M., DAVIS, S., Ponsioen, A., Ten Brink, E., & Van der Oord, S. (2013). Does computerized working memory training with game elements enhance motivation and training efficacy in children with ADHD? *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 16(11), 825–831.

25 Bul, K. C. M., Franken, I. H. A., Van der Oord, S., Kato, P. M., Danckaerts, M., Vreeke, L. J., Willems, A., Van Oers, H. J. J., & Maras, A. (2016). Development and user satisfaction of “Plan-It Commander,” a serious game for children with ADHD. *Journal of Medical Internet Research*, 18(2), e26.

26 He, F., Qi, Y., Zhou, Y., Cao, A., Yue, X., Fang, S., & Zheng, Y. (2023). Efficacy of digital therapies for children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder: A meta-analysis. *Frontiers in Psychiatry*, 14, 1054831.

27 Hollis, C., Falconer, C. J., Martin, J. L., Whittington, C., Stockton, S., Glazebrook, C., & Davies, E. B. (2017). Annual research review: Digital health interventions for children and young people with mental health

αποτελεσμάτων και περιορίζει τη δυνατότητα εξαγωγής ισχυρών συμπερασμάτων. Επιπλέον, παραμένει ασαφές σε ποιον βαθμό οι βελτιώσεις σε εργαστηριακά ή ψηφιακά καθήκοντα μεταφέρονται σε οικολογικά έγκυρες συνθήκες, όπως η σχολική τάξη ή οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Ένα κρίσιμο ζήτημα αφορά τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων. Αν και ορισμένες μελέτες καταγράφουν βελτιώσεις αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης, τα δεδομένα για τη διατήρηση των κερδών σε βάθος χρόνου είναι περιορισμένα²⁸. Επιπλέον, η προσκόλληση στη χρήση της εφαρμογής αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας, καθώς η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από τη συστηματική και επαρκή συμμετοχή. Τα ψηφιακά θεραπευτικά και τα εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια συνιστούν μια πολλά υποσχόμενη, αλλά ακόμη εξελισσόμενη κατηγορία παρεμβάσεων για τη ΔΕΠ-Υ. Η θεωρητική τους βάση είναι ισχυρή και εναρμονίζεται με τα σύγχρονα μοντέλα Επιτελικής δυσλειτουργίας. Ωστόσο, η επιστημονική τεκμηρίωση απαιτεί περαιτέρω ενίσχυση μέσω αυστηρών, μακροχρόνιων και συγκρίσιμων ερευνητικών σχεδίων, καθώς και μέσω αξιολόγησης λειτουργικών και οικολογικά έγκυρων δεικτών έκβασης.

4.3 Εικονική Πραγματικότητα

Η εικονική πραγματικότητα συνιστά μία από τις πλέον καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές στο πεδίο της αξιολόγησης και παρέμβασης στη ΔΕΠ-Υ, καθώς επιτρέπει τη δημιουργία τρισδιάστατων, εμπυθιστικών και ελεγχόμενων περιβαλλόντων που προσομοιώνουν συνθήκες της καθημερινής ζωής. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές νευροψυχολογικές δοκιμασίες, οι οποίες συχνά διεξάγονται σε αποστειρωμένα εργαστηριακά πλαίσια, η VR προσφέρει τη δυνατότητα αξιολόγησης της προσοχής και της αναστολής σε δυναμικά και οικολογικά έγκυρα περιβάλλοντα, όπως μια εικονική σχολική τάξη. Πρωτοποριακή μελέτη εισήγαγε το μοντέλο της «Εικονικής Σχολικής Τάξης», στο οποίο τα παιδιά καλούνται να εκτελέσουν καθήκοντα συνεχούς επίδοσης ενώ εκτίθενται σε ρεαλιστικά ερεθίσματα απόσπασης, όπως θόρυβοι, κινήσεις συμμαθητών ή οπτικές παρεμβολές. Τα ευρήματα έδειξαν, ότι το περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας μπορούσε να διακρίνει με αξιοπιστία παιδιά με ΔΕΠ-Υ από ομάδα ελέγχου, ενισχύοντας την υπόθεση, ότι η VR μπορεί να προσφέρει αυξημένη διαγνωστική ευαισθησία σε σύγκριση με παραδοσιακές δοκιμασίες²⁹. Η συμβολή της

problems – A systematic and meta-review. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 58(4), 474–503.

28 Cortese, S., Ferrin, M., Brandeis, D., Holtmann, M., Aggensteiner, P., Daley, D., Santosh, P., Stevenson, J., Stringaris, A., Sonuga-Barke, E. J. S., & European ADHD Guidelines Group. (2015). Cognitive training for attention-deficit/hyperactivity disorder: Meta-analysis of clinical and neuropsychological outcomes from randomized controlled trials. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 54(3), 164–174.

29 Rizzo, A. A., Buckwalter, J. G., Bowerly, T., Van Der Zaag, C., Humphrey, L., Neumann, U., Chua, C., Kyriakakis, C., Van Rooyen, A., & Sisemore, D. (2000). The virtual classroom: A virtual reality environment for the assessment and rehabilitation of attention deficits. *CyberPsychology & Behavior*, 3(3), 483–499.

εικονικής πραγματικότητας δεν περιορίζεται στην αξιολόγηση, αλλά επεκτείνεται και στην παρέμβαση. Τα προγράμματα εικονικής πραγματικότητας μπορούν να σχεδιαστούν, ώστε να ενισχύουν τη διατήρηση της προσοχής, τον έλεγχο παρορμήσεων και τη γνωστική ευελιξία μέσω επαναληπτικών δραστηριοτήτων με ελεγχόμενη αύξηση δυσκολίας. Η δυνατότητα ακριβούς καταγραφής δεικτών, όπως χρόνος αντίδρασης, αριθμός λαθών, κινήσεις κεφαλής και μοτίβα οπτικής εστίασης, προσφέρει αντικειμενικά δεδομένα για την παρακολούθηση της προόδου. Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση κατέδειξε, ότι τα εργαλεία εικονικής πραγματικότητας παρουσιάζουν καλή εγκυρότητα και αξιοπιστία στην αξιολόγηση προσοχής και αναστολής, ενώ φαίνεται να διαθέτουν αυξημένη οικολογική εγκυρότητα σε σχέση με τις κλασικές νευροψυχολογικές δοκιμασίες³⁰. Παρόλα αυτά, οι συγγραφείς επισημαίνουν, ότι οι περισσότερες μελέτες χαρακτηρίζονται από μικρά δείγματα και ετερογένεια στον σχεδιασμό, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα γενίκευσης.

Πιο πρόσφατα, συστηματική ανασκόπηση εξέτασε την αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων εικονικής πραγματικότητας σε παιδιά και εφήβους με ΔΕΠ-Υ και κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι τα προγράμματα εικονικής πραγματικότητας μπορούν να επιφέρουν βελτιώσεις σε γνωστικούς δείκτες, ιδίως στη διατήρηση της προσοχής και στον εκτελεστικό έλεγχο³¹. Ωστόσο, τα δεδομένα για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση των αποτελεσμάτων και για τη μεταφορά τους σε σχολικές επιδόσεις ή κοινωνική λειτουργικότητα παραμένουν περιορισμένα. Η έλλειψη μακροχρόνιας παρακολούθησης και η διαφοροποίηση στα πρωτόκολλα παρέμβασης καθιστούν αναγκαία τη διεξαγωγή πιο αυστηρών τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της εικονικής πραγματικότητας είναι η δυνατότητα ελεγχόμενης παρουσίασης ερεθισμάτων απόσπασης. Σε αντίθεση με το πραγματικό σχολικό περιβάλλον, όπου οι μεταβλητές είναι δύσκολο να απομονωθούν, η εικονική πραγματικότητα επιτρέπει τη συστηματική τροποποίηση της έντασης και της συχνότητας των περισπασμών, διευκολύνοντας τη μελέτη της επίδρασής τους στην απόδοση. Επιπλέον, η εμβυθιστική φύση της τεχνολογίας μπορεί να αυξήσει το κίνητρο συμμετοχής, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για παιδιά με μειωμένη ανεκτικότητα σε μονοτονικές δραστηριότητες. Παρά τα πλεονεκτήματα, ανακύπτουν σημαντικά ζητήματα. Η οικολογική εγκυρότητα, αν και αυξημένη σε σχέση με τις παραδοσιακές δοκιμασίες, εξακολουθεί να εξαρτάται από τον βαθμό ρεαλισμού και τη μεταφορά των δεξιοτήτων στην πραγματική ζωή. Επιπλέον, το κόστος εξοπλισμού, η ανάγκη τεχνικής υποστήριξης και η πιθανότητα

30 Neşuţ, A., Matu, S. A., Sava, F. A., & David, D. (2017). Virtual reality measures in attention deficit/hyperactivity disorder: A meta-analysis. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 82, 151–160.

31 Romero-Ayuso, D., Toledano-González, A., Rodríguez-Martínez, M. C., Arroyo-Castillo, P., Triviño-Juárez, J. M., González, P., Ariza-Vega, P., DelPino-González, A., & Segura-Fragoso, A. (2021). Effectiveness of virtual reality-based interventions for children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD): A systematic review and meta-analysis. *Children*, 8(2), 70.

εμφάνισης συμπτωμάτων κυβερνοναυτίας αποτελούν πρακτικούς περιορισμούς. Τέλος, όπως και σε άλλες ψηφιακές παρεμβάσεις, η ετερογένεια των μελετών και η απουσία ενιαίων δεικτών αξιολόγησης δυσχεραίνουν τη συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων. Η εικονική πραγματικότητα προσφέρει ένα ιδιαίτερα υποσχόμενο εργαλείο τόσο για την αξιολόγηση όσο και για την παρέμβαση στη ΔΕΠ-Υ, συνδυάζοντας ελεγχόμενο πειραματικό σχεδιασμό με αυξημένη οικολογική εγκυρότητα. Ωστόσο, η πλήρης ενσωμάτωσή της στην κλινική και εκπαιδευτική πράξη προϋποθέτει περαιτέρω ερευνητική τεκμηρίωση, οικονομική βιωσιμότητα και ανάπτυξη πρωτοκόλλων που να διασφαλίζουν τη μεταφορά των γνωστικών βελτιώσεων σε πραγματικά περιβάλλοντα μάθησης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

4.4 Εφαρμογές Κινητών και Τηλε-υγεία

Η ραγδαία διάδοση των «έξυπνων» κινητών συσκευών έχει δημιουργήσει ένα νέο οικοσύστημα παρεμβάσεων υγείας μέσω εφαρμογών κινητών, το οποίο επεκτείνεται και στο πεδίο της ΔΕΠ-Υ. Οι εφαρμογές αυτές παρέχουν δυνατότητες αυτοπαρακολούθησης συμπτωμάτων, υπενθυμίσεων για λήψη φαρμακευτικής αγωγής, διαχείρισης καθηκόντων, οργάνωσης χρόνου και ενίσχυσης κινήτρων μέσω συστημάτων ανταμοιβής. Θεωρητικά, τα εργαλεία αυτά μπορούν να ενισχύσουν την αυτορρύθμιση και την Επιτελική λειτουργία, προσφέροντας εξωτερική δομή σε παιδιά και εφήβους που δυσκολεύονται στη διαχείριση χρόνου και προτεραιοτήτων³². Η επιστημονική αξιολόγηση των εφαρμογών κινητών, ωστόσο, δεν συμβαδίζει πάντα με την εμπορική τους εξάπλωση. Συστηματική ανασκόπηση κατέδειξε, ότι, παρότι υπάρχουν πολυάριθμες εφαρμογές για τη ΔΕΠ-Υ διαθέσιμες σε ηλεκτρονικά καταστήματα, ελάχιστες έχουν αξιολογηθεί μέσω αυστηρών ερευνητικών πρωτοκόλλων³³. Πολλές εφαρμογές στερούνται σαφούς θεωρητικού υπόβαθρου ή εμπειρικής τεκμηρίωσης, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά τους. Οι συγγραφείς επισημαίνουν την ανάγκη ανάπτυξης κριτηρίων ποιότητας και πιστοποίησης, ώστε να διασφαλίζεται, ότι οι ψηφιακές λύσεις που προτείνονται σε οικογένειες βασίζονται σε τεκμηριωμένες πρακτικές.

Παρά τους περιορισμούς, ορισμένες πιλοτικές μελέτες υποδεικνύουν, ότι οι εφαρμογές αυτοπαρακολούθησης και οργάνωσης μπορούν να βελτιώσουν τη συμμόρφωση με θεραπευτικές οδηγίες και να ενισχύσουν την υπευθυνότητα των εφήβων στη διαχείριση των καθηκόντων τους³⁴. Ιδιαίτερη σημασία έχει η δυνατότητα συλλογής δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, η οποία επιτρέπει

32 Barkley, R. A. (2015). *Attention-deficit hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and treatment* (4th ed.). Guilford Press.

33 Powell, A. C., Landman, A. B., & Bates, D. W. (2017). In search of a few good apps. *JAMA*, 316(14), 1477–1478.

34 Hollis, C., Falconer, C. J., Martin, J. L., Whittington, C., Stockton, S., Glazebrook, C., & Davies, E. B. (2017).

την καταγραφή συμπτωμάτων στο φυσικό τους περιβάλλον και τη δυναμική προσαρμογή της παρέμβασης. Η προσέγγιση αυτή ενισχύει την οικολογική εγκυρότητα και διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών, γονέων και σχολείου. Η τηλε-υγεία αποτελεί συμπληρωματική διάσταση των ψηφιακών παρεμβάσεων. Η αξιοποίηση πλατφορμών τηλεδιάσκεψης για την παροχή συμβουλευτικής, ψυχοεκπαίδευσης και εκπαίδευσης γονέων έχει αυξηθεί σημαντικά, ιδιαίτερα μετά την πανδημία COVID-19, η οποία περιόρισε τη δια ζώσης πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Ερευνητές εξέτασαν την αποτελεσματικότητα τηλε-παρεμβάσεων βασισμένων στην εκπαίδευση γονέων και διαπίστωσαν, ότι τα αποτελέσματα ως προς τη μείωση προβλημάτων συμπεριφοράς και την ενίσχυση γονεϊκών δεξιοτήτων ήταν συγκρίσιμα με εκείνα των δια ζώσης προγραμμάτων³⁵. Τα ευρήματα αυτά υποστηρίζουν την υπόθεση, ότι η ποιότητα της θεραπευτικής σχέσης και η δομή του προγράμματος είναι σημαντικότερες από το μέσο παράδοσης. Η τηλε-υγεία προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, ιδίως σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες ή για οικογένειες που αντιμετωπίζουν γεωγραφικά και οικονομικά εμπόδια. Επιπλέον, η δυνατότητα συμμετοχής στο οικιακό περιβάλλον μπορεί να ενισχύσει τη γενίκευση δεξιοτήτων και να διευκολύνει την παρατήρηση της συμπεριφοράς σε πραγματικές συνθήκες. Ωστόσο, ανακύπτουν και προκλήσεις, όπως η ανάγκη για επαρκή τεχνολογικό εξοπλισμό, η διασφάλιση απορρήτου και η αντιμετώπιση ψηφιακών ανισοτήτων.

Ένα επιπλέον ζήτημα αφορά την προσκόλληση στις ψηφιακές παρεμβάσεις. Όπως και σε άλλες μορφές θεραπείας, η συστηματική συμμετοχή αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας. Μελέτες έχουν δείξει, ότι η ενσωμάτωση εποπτείας από επαγγελματία ή γονέα αυξάνει τη συνέπεια χρήσης των εφαρμογών και βελτιώνει τα αποτελέσματα. Συνεπώς, τα εργαλεία κινητών και η τηλε-υγεία φαίνεται να λειτουργούν αποτελεσματικότερα, όταν εντάσσονται σε ένα συνδυαστικό μοντέλο φροντίδας και όχι ως αυτόνομες λύσεις. Συνολικά, οι εφαρμογές και η τηλε-υγεία συνιστούν ευέλικτα και προσβάσιμα εργαλεία στην υποστήριξη παιδιών και εφήβων με ΔΕΠ-Υ. Εντούτοις, η επιστημονική τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητάς τους παραμένει ανομοιογενής, ενώ η ανάγκη για αυστηρότερη αξιολόγηση, δεοντολογική ρύθμιση και διασφάλιση ποιότητας είναι επιτακτική. Η μελλοντική έρευνα καλείται να διερευνήσει τη μακροπρόθεσμη επίδραση των ψηφιακών αυτών μέσων στη λειτουργικότητα και στη σχολική επίδοση, καθώς και να αναπτύξει πρότυπα ενσωμάτωσης τους σε πολυεπίπεδα θεραπευτικά και εκπαιδευτικά πλαίσια.

35 Daley, D., Van der Oord, S., Ferrin, M., Cortese, S., Danckaerts, M., Doepfner, M., Van den Hoofdakker, B. J., Coghill, D., Thompson, M., Asherson, P., & Sonuga-Barke, E. J. S. (2018). Practitioner review: Current best practice in the use of parent training and telehealth for attention-deficit/hyperactivity disorder. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 59(9), 932–947. <https://doi.org/10.1111/jcpp.12825>

4.5 Εκπαιδευτικό Πλαίσιο και Συμπερίληψη

Η ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο σχολικό περιβάλλον δεν αποτελεί απλώς τεχνολογική καινοτομία, αλλά συνδέεται άμεσα με σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές, όπως η Καθολική Σχεδίαση για Μάθηση (Universal Design for Learning – UDL)³⁶. Το UDL προτείνει τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών περιβαλλόντων που προσφέρουν πολλαπλούς τρόπους αναπαράστασης της πληροφορίας, έκφρασης και εμπλοκής, ώστε να καλύπτονται οι διαφορετικές ανάγκες όλων των μαθητών³⁷. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΤΠΕ μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλεία που ενισχύουν την προσβασιμότητα και μειώνουν τα εμπόδια στη μάθηση, ιδιαίτερα για μαθητές με ΔΕΠ-Υ, οι οποίοι συχνά δυσκολεύονται στη διατήρηση της προσοχής, στην οργάνωση και στη διαχείριση χρόνου. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με ΔΕΠ-Υ στο σχολικό πλαίσιο σχετίζονται συχνά με ελλείμματα στις Επιτελικές λειτουργίες, όπως η οργάνωση υλικού, ο προγραμματισμός εργασιών και η ρύθμιση της συμπεριφοράς³⁸. Ψηφιακά ημερολόγια, εφαρμογές διαχείρισης καθηκόντων και εργαλεία υπενθυμίσεων μπορούν να λειτουργήσουν ως «εξωτερικά στηρίγματα», υποκαθιστώντας εν μέρει τις ελλείπουσες εσωτερικές στρατηγικές αυτορρύθμισης. Η χρήση τέτοιων εργαλείων έχει συνδεθεί με βελτίωση της οργάνωσης και της συνέπειας στην ολοκλήρωση εργασιών³⁹. Επιπλέον, τα λογισμικά διαχείρισης τάξης και οι ψηφιακές πλατφόρμες μάθησης επιτρέπουν σαφέστερη δομή μαθημάτων, οπτικοποίηση στόχων και άμεση ανατροφοδότηση, στοιχεία που είναι κρίσιμα για μαθητές με ΔΕΠ-Υ. Υπογραμμίζεται, ότι οι αποτελεσματικές σχολικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν σαφείς κανόνες, συστηματική ενίσχυση και συνεπή ανατροφοδότηση· οι ΤΠΕ μπορούν να διευκολύνουν την εφαρμογή αυτών των στρατηγικών με συστηματικό και διαφανή τρόπο. Για παράδειγμα, η χρήση διαδραστικών πινάκων, ψηφιακών κουίζ και άμεσων συστημάτων αξιολόγησης μπορεί να αυξήσει την ενεργή συμμετοχή και να μειώσει τη γνωστική κόπωση.

Η συμπεριληπτική διάσταση της τεχνολογίας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Όταν τα ψηφιακά εργαλεία εφαρμόζονται οριζόντια σε όλη την τάξη και όχι αποκλειστικά σε μαθητές με διάγνωση, μειώνεται ο κίνδυνος στιγματισμού και ενισχύεται η αίσθηση του «ανήκειν». Η διαφοροποίηση μέσω ΤΠΕ επιτρέπει εξατομικευμένους ρυθμούς μάθησης, εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης και

36 Annual research review: Digital health interventions for children and young people with mental health problems – A systematic and meta-review. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 58(4), 474–503.

37 CAST. (2018). *Universal Design for Learning Guidelines version 2.2*. <http://udlguidelines.cast.org>

38 Barkley, R. A. (2015). *Attention-deficit hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and treatment* (4th ed.). Guilford Press.

39 Evans, S. W., Owens, J. S., & Bunford, N. (2014). Evidence-based psychosocial treatments for children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. *Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology*, 43(4), 527–551. <https://doi.org/10.1080/15374416.2013.850700>

πολλαπλούς τρόπους έκφρασης γνώσης, χωρίς να επισημαίνεται ο μαθητής ως «διαφορετικός». Σύμφωνα με τις αρχές της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, η προσαρμογή του περιβάλλοντος είναι προτιμότερη από την αποκλειστική προσαρμογή του μαθητή. Παράλληλα, η αξιοποίηση των ΤΠΕ ενισχύει τη συνεργασία σχολείου–οικογένειας. Οι ψηφιακές πλατφόρμες επικοινωνίας επιτρέπουν συνεχή ενημέρωση για εργασίες, συμπεριφορά και πρόοδο, διευκολύνοντας την εφαρμογή κοινών στρατηγικών σε σχολείο και σπίτι. Η συνέπεια μεταξύ των πλαισίων θεωρείται καθοριστική για τη βελτίωση συμπεριφοράς και τη γενίκευση δεξιοτήτων⁴⁰. Ωστόσο, η αποτελεσματική ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο προϋποθέτει κατάλληλη επιμόρφωση εκπαιδευτικών και συστηματική αξιολόγηση της παιδαγωγικής τους αξίας. Η τεχνολογία από μόνη της δεν εγγυάται βελτίωση μαθησιακών αποτελεσμάτων· η επιτυχία εξαρτάται από τον τρόπο ενσωμάτωσης σε τεκμηριωμένες διδακτικές πρακτικές⁴¹. Επιπλέον, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ζητήματα ψηφιακής ανισότητας και πρόσβασης, ώστε να διασφαλίζεται, ότι οι μαθητές δεν αποκλείονται λόγω κοινωνικοοικονομικών παραγόντων. Οι ΤΠΕ μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτης συμπεριληπτικής εκπαιδευτικής πρακτικής για μαθητές με ΔΕΠ-Υ, προσφέροντας δομή, οργάνωση, διαφοροποίηση και ενίσχυση της συνεργασίας. Η ενσωμάτωσή τους στο πλαίσιο της Καθολικής Σχεδίασης για Μάθηση ενισχύει τη μετάβαση από ένα μοντέλο ατομικής «αποκατάστασης» σε ένα μοντέλο προσαρμοστικού και ευέλικτου σχολικού περιβάλλοντος, όπου η διαφορετικότητα αντιμετωπίζεται ως φυσικό στοιχείο της μαθησιακής κοινότητας και όχι ως παρέκκλιση.

5. Συμπεράσματα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην υποστηρίξη παιδιών και εφήβων με ΔΕΠ-Υ συνιστά ένα ταχέως εξελισσόμενο και πολυδιάστατο πεδίο, το οποίο γεφυρώνει τη νευροψυχολογική θεωρία, την κλινική πρακτική και την εκπαιδευτική καινοτομία. Τα ερευνητικά δεδομένα των τελευταίων ετών καταδεικνύουν, ότι οι ψηφιακές παρεμβάσεις—συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών θεραπευτικών, των εκπαιδευτικών ψηφιακών παιχνιδιών, της εικονικής πραγματικότητας και των εφαρμογών κινητών— μπορούν να επιφέρουν μικρά έως μέτρια θετικά αποτελέσματα

40 Daley, D., Van der Oord, S., Ferrin, M., Cortese, S., Danckaerts, M., Doepfner, M., Van den Hoofdakker, B. J., Coghill, D., Thompson, M., Asherson, P., & Sonuga-Barke, E. J. S. (2014). Behavioral interventions in attention-deficit/hyperactivity disorder: A meta-analysis of randomized controlled trials across multiple outcome domains. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 53(8), 835–847.

41 Hollis, C., Falconer, C. J., Martin, J. L., Whittington, C., Stockton, S., Glazebrook, C., & Davies, E. B. (2017). Annual research review: Digital health interventions for children and young people with mental health problems – A systematic and meta-review. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 58(4), 474–503.

στη βελτίωση της προσοχής και επιμέρους Επιτελικών λειτουργιών^{42, 43}. Τα οφέλη αυτά φαίνεται να είναι πιο σταθερά, όταν οι παρεμβάσεις εντάσσονται σε πολυεπίπεδα θεραπευτικά και εκπαιδευτικά πλαίσια και συνοδεύονται από εποπτεία ενηλίκου ή επαγγελματία. Ωστόσο, η κριτική ανάγνωση της βιβλιογραφίας αναδεικνύει, ότι η τεχνολογική καινοτομία δεν συνεπάγεται αυτομάτως κλινική υπεροχή. Η ετερογένεια στα πρωτόκολλα, τα μικρά δείγματα, η έλλειψη μακροχρόνιας παρακολούθησης και οι περιορισμοί στη γενίκευση των αποτελεσμάτων αποτελούν σημαντικές μεθοδολογικές προκλήσεις⁴⁴. Η διάκριση μεταξύ βελτίωσης σε ψηφιακά ή εργαστηριακά καθήκοντα και ουσιαστικής λειτουργικής προόδου στην καθημερινή ζωή παραμένει κεντρικό ζήτημα. Η μελλοντική έρευνα οφείλει να δώσει έμφαση σε οικολογικά έγκυρους δείκτες, όπως η σχολική επίδοση, η κοινωνική προσαρμογή και η ποιότητα ζωής. Παράλληλα, η τεχνολογία οφείλει να ενσωματώνεται σε ένα δεοντολογικά θωρακισμένο πλαίσιο, που διασφαλίζει την προστασία προσωπικών δεδομένων, την ισότιμη πρόσβαση και την αποφυγή υπερβολικής εξάρτησης από ψηφιακά μέσα^{45, 46}. Η χρήση ΤΠΕ σε ανήλικο πληθυσμό απαιτεί αυστηρή ρύθμιση, διαφάνεια και ενεργή συμμετοχή των γονέων και των εκπαιδευτικών. Στο εκπαιδευτικό επίπεδο, οι ΤΠΕ μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός συμπερίληψης και διαφοροποίησης, ιδίως, όταν εντάσσονται στις αρχές της Καθολικής Σχεδίασης για Μάθηση. Η παροχή δομημένων, οπτικοποιημένων και προσαρμοστικών μαθησιακών περιβαλλόντων μπορεί να ενισχύσει τη συμμετοχή και την αυτονομία μαθητών με ΔΕΠ-Υ, χωρίς να ενισχύει τον στιγματισμό. Η διασύνδεση σχολείου-οικογένειας μέσω ψηφιακών εργαλείων ενδυναμώνει τη συνέπεια παρεμβάσεων και τη γενίκευση δεξιοτήτων.

42 He, F., Qi, Y., Zhou, Y., Cao, A., Yue, X., Fang, S., & Zheng, Y. (2023). Efficacy of digital therapies for children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder: A meta-analysis. *Frontiers in Psychiatry*, 14, 1054831.

43 Romero-Ayuso, D., Toledano-González, A., Rodríguez-Martínez, M. C., Arroyo-Castillo, P., Triviño-Juárez, J. M., González, P., Ariza-Vega, P., Del Pino-González, A., & Segura-Fragoso, A. (2021). Effectiveness of virtual reality-based interventions for children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD): A systematic review and meta-analysis. *Children*, 8(2), 70.

44 Cortese, S., Ferrin, M., Brandeis, D., Holtmann, M., Aggensteiner, P., Daley, D., Santosh, P., Stevenson, J., Stringaris, A., Sonuga-Barke, E. J. S., & European ADHD Guidelines Group. (2015). Cognitive training for attention-deficit/hyperactivity disorder: Meta-analysis of clinical and neuropsychological outcomes from randomized controlled trials. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 54(3), 164–174.

45 Twenge, J. M., & Campbell, W. K. (2018). Associations between screen time and lower psychological well-being among children and adolescents. *Preventive Medicine Reports*, 12, 271–283. <https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2018.10.003>

46 Hollis, C., Falconer, C. J., Martin, J. L., Whittington, C., Stockton, S., Glazebrook, C., & Davies, E. B. (2017). Annual research review: Digital health interventions for children and young people with mental health problems – A systematic and meta-review. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 58(4), 474–503.

Βιβλιογραφία

Ξενόγλωσση

- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). American Psychiatric Publishing.
- Barkley, R. A. (2015). *Attention-deficit hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and treatment* (4th ed.). Guilford Press.
- Bul, K. C. M., Franken, I. H. A., Van der Oord, S., Kato, P. M., Danckaerts, M., Vreeke, L. J., Willems, A., Van Oers, H. J. J., & Maras, A. (2016). Development and user satisfaction of “Plan-It Commander,” a serious game for children with ADHD. *Journal of Medical Internet Research*, *18*(2), e26. <https://doi.org/10.2196/jmir.5173>
- CAST. (2018). *Universal Design for Learning Guidelines version 2.2*. <http://udl-guidelines.cast.org>
- Cortese, S., Ferrin, M., Brandeis, D., Holtmann, M., Aggensteiner, P., Daley, D., Santosh, P., Stevenson, J., Stringaris, A., Sonuga-Barke, E. J. S., & European ADHD Guidelines Group. (2015). Cognitive training for attention-deficit/hyperactivity disorder: Meta-analysis of clinical and neuropsychological outcomes from randomized controlled trials. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, *54*(3), 164–174. <https://doi.org/10.1016/j.jaac.2014.12.010>
- Cortese, S., Adamo, N., Del Giovane, C., Mohr-Jensen, C., Hayes, A. J., Carucci, S., Atkinson, L. Z., Tessari, L., Banaschewski, T., Coghill, D., Hollis, C., Simonoff, E., Zuddas, A., Barbui, C., & Cipriani, A. (2018). Comparative efficacy and tolerability of medications for attention-deficit hyperactivity disorder in children, adolescents, and adults: A systematic review and network meta-analysis. *The Lancet Psychiatry*, *5*(9), 727–738. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(18\)30269-4](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(18)30269-4)
- Daley, D., Van der Oord, S., Ferrin, M., Cortese, S., Danckaerts, M., Doepfner, M., Van den Hoofdakker, B. J., Coghill, D., Thompson, M., Asherson, P., & Sonuga-Barke, E. J. S. (2014). Behavioral interventions in attention-deficit/hyperactivity disorder: A meta-analysis of randomized controlled trials across multiple outcome domains. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, *53*(8), 835–847. <https://doi.org/10.1016/j.jaac.2014.05.013>
- Daley, D., Van der Oord, S., Ferrin, M., Cortese, S., Danckaerts, M., Doepfner, M., Van den Hoofdakker, B. J., Coghill, D., Thompson, M., Asherson, P., & Sonuga-Barke, E. J. S. (2018). Practitioner review: Current best practice in the use of parent training and telehealth for attention-deficit/hyperactivity disorder. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*,

- 59(9), 932–947. <https://doi.org/10.1111/jcpp.12825>
- Diamond, A., & Lee, K. (2011). Interventions shown to aid executive function development in children 4–12 years old. *Science*, 333(6045), 959–964. <https://doi.org/10.1126/science.1204529>
- Evans, S. W., Owens, J. S., & Bunford, N. (2014). Evidence-based psychosocial treatments for children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. *Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology*, 43(4), 527–551. <https://doi.org/10.1080/15374416.2013.850700>
- Faraone, S. V., Asherson, P., Banaschewski, T., Biederman, J., Buitelaar, J. K., Ramos-Quiroga, J. A., Rohde, L. A., Sonuga-Barke, E. J. S., Tannock, R., & Franke, B. (2015). Attention-deficit/hyperactivity disorder. *Nature Reviews Disease Primers*, 1, 15020. <https://doi.org/10.1038/nrdp.2015.20>
- He, F., Qi, Y., Zhou, Y., Cao, A., Yue, X., Fang, S., & Zheng, Y. (2023). Efficacy of digital therapies for children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder: A meta-analysis. *Frontiers in Psychiatry*, 14, 1054831. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2023.1054831>
- Hollis, C., Falconer, C. J., Martin, J. L., Whittington, C., Stockton, S., Glazebrook, C., & Davies, E. B. (2017). Annual research review: Digital health interventions for children and young people with mental health problems – A systematic and meta-review. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 58(4), 474–503. <https://doi.org/10.1111/jcpp.12663>
- Klingberg, T., Fernell, E., Olesen, P. J., Johnson, M., Gustafsson, P., Dahlström, K., Gillberg, C. G., Forssberg, H., & Westerberg, H. (2005). Computerized training of working memory in children with ADHD: A randomized, controlled trial. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 44(2), 177–186. <https://doi.org/10.1097/00004583-200502000-00010>
- Neguț, A., Matu, S. A., Sava, F. A., & David, D. (2017). Virtual reality measures in attention deficit/hyperactivity disorder: A meta-analysis. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 82, 151–160. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2017.08.019>
- Polanczyk, G., De Lima, M. S., Horta, B. L., Biederman, J., & Rohde, L. A. (2007). The worldwide prevalence of ADHD: A systematic review and metaregression analysis. *American Journal of Psychiatry*, 164(6), 942–948. <https://doi.org/10.1176/ajp.2007.164.6.942>
- Powell, A. C., Landman, A. B., & Bates, D. W. (2017). In search of a few good apps. *JAMA*, 316(14), 1477–1478. <https://doi.org/10.1001/jama.2016.16478>
- Prins, P. J. M., Dosis, S., Ponsioen, A., Ten Brink, E., & Van der Oord, S. (2013). Does computerized working memory training with game elements enhance motivation and training efficacy in children with ADHD? Cy-

- berpsychology, Behavior, and Social Networking*, 16(11), 825–831. <https://doi.org/10.1089/cyber.2013.0097>
- Rizzo, A. A., Buckwalter, J. G., Bowerly, T., Van Der Zaag, C., Humphrey, L., Neumann, U., Chua, C., Kyriakakis, C., Van Rooyen, A., & Sisemore, D. (2000). The virtual classroom: A virtual reality environment for the assessment and rehabilitation of attention deficits. *CyberPsychology & Behavior*, 3(3), 483–499. <https://doi.org/10.1089/10949310050078940>
- Romero-Ayuso, D., Toledano-González, A., Rodríguez-Martínez, M. C., Arroyo-Castillo, P., Triviño-Juárez, J. M., González, P., Ariza-Vega, P., Del Pino-González, A., & Segura-Fragoso, A. (2021). Effectiveness of virtual reality-based interventions for children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD): A systematic review and meta-analysis. *Children*, 8(2), 70. <https://doi.org/10.3390/children8020070>
- Sonuga-Barke, E. J. S., Brandeis, D., Cortese, S., Daley, D., Ferrin, M., Holtmann, M., Stevenson, J., Danckaerts, M., Van der Oord, S., Döpfner, M., Dittmann, R. W., Simonoff, E., Zuddas, A., Banaschewski, T., & European ADHD Guidelines Group. (2013). Nonpharmacological interventions for ADHD: Systematic review and meta-analyses of randomized controlled trials of dietary and psychological treatments. *American Journal of Psychiatry*, 170(3), 275–289. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2012.12070991>
- Thomas, R., Sanders, S., Doust, J., Beller, E., & Glasziou, P. (2015). Prevalence of attention-deficit/hyperactivity disorder: A systematic review and meta-analysis. *Pediatrics*, 135(4), e994–e1001. <https://doi.org/10.1542/peds.2014-3482>
- Twenge, J. M., & Campbell, W. K. (2018). Associations between screen time and lower psychological well-being among children and adolescents. *Preventive Medicine Reports*, 12, 271–283. <https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2018.10.003>
- Willcutt, E. G., Doyle, A. E., Nigg, J. T., Faraone, S. V., & Pennington, B. F. (2005). Validity of the executive function theory of ADHD: A meta-analytic review. *Biological Psychiatry*, 57(11), 1336–1346. <https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2005.02.006>

Βιογραφικά στοιχεία συγγραφέα

Ο κος **Βασιλείου Ηλίας** είναι Γλωσσολόγος και Ειδικός Παιδαγωγός. Δραστηριοποιείται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και η ερευνητική του ενασχόληση επικεντρώνεται στη ΔΕΠ-Υ, στις Επιτελικές λειτουργίες, στη συμπεριληπτική εκπαίδευση και στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην ειδική αγωγή.

Έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα και εκπαιδευτικά έργα στο πεδίο της παιδαγωγικής και της ειδικής εκπαίδευσης.

Email: eta-beta@hotmail.com